

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ЕГО КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ****Шаталова Е.В.¹, Облокулов А.Р.²**¹Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье рассматриваются ключевые компетенции научно-педагогических работников высшей школы в условиях международной деятельности, влияющие на процессы интернационализации современной высшей школы, на решение проблем международного научного сотрудничества и продвижение ВУЗов в международных рейтингах.

Ключевые слова: международная интеграция, высшее образование, преподаватель высшей школы, компетенции, конкурентный потенциал высшей школы.

**HIGHER EDUCATION TEACHER AND HIS COMPETENCES IN THE CONDITIONS OF
INTERNATIONAL INTEGRATION****Shatalova E.V.¹, Oblokulov A.R.²**¹Kursk State Medical University, Kursk, Russia²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article examines the key competencies of scientific and pedagogical workers of higher education in the context of international activities, influencing the processes of internationalization of modern higher education, solving the problems of international scientific cooperation and the promotion of universities in international rankings.

Key words: international integration, higher education, higher education teacher, competencies, competitive potential of higher education.

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ЎҚИТУВЧИСИ ВА ХАЛҚАРО ИНТЕГРАЦИЯ ШАРОИТИДА УНИНГ
КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИ****Шаталова Э.В.¹, Облокулов А.Р.²**¹Курск давлат тиббиёт университети, Курск ш., Россия²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада олий таълим илмий ва педагогик ходимларининг халқаро фаолият контекстида, замонавий олий таълимни байналмилаллаштириши жараёнларига таъсир кўрсатиши, халқаро илмий ҳамкорлик муаммоларини ҳал қилиши ва университетларни халқаро рейтингларда илгари суришида асосий компетенциялари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: халқаро интеграция, олий таълим, олий таълим ўқитувчиси, компетенциялар, олий таълимнинг рақобатбардош салоҳияти.

e-mail: mikrobel@yandex.ru, oblokulov.abdurashid@bsmi.uz

Высшее образование в условиях международной интеграции (интернационализации) представляет собой процесс, охватывающий практически все сферы деятельности современного ВУЗа. Это, как внешние формы, направленные на развитие международного сотрудничества, так и сложная внутренняя перестройка, которая затрагивает все виды деятельности университетов и направляет их в сторону международного взаимодействия. Данные процессы требуют непосредственного участия научно-педагогических кадров университета, активно вовлеченных в международную мобильность и находящихся на пике мировых исследований, а также применяющих современные образовательные технологии в процессе обучения всех студентов [3]. В условиях интернационализации при постоянно растущих объемах информации, мультидисциплинарность новых знаний, непрерывное инновационное развитие формируют новый облик преподавателя ВУЗа в контексте сегодняшнего дня.

Кроме того, такие существенные преобразования также связаны с необходимостью обеспечить совместимость национальных систем образования разных стран, которая позволит упростить систему признания дипломов об образовании и будет способствовать развитию академической мобильности. Одной из основных задач реформы высшего образования, на которое должно уделяется

повышенное внимание, является подготовка преподавателя высшей школы. Появление новых документов, определяющих направление развития высшего образования с учётом мировых стремлений приводит к изменению целей высшего образования и требует от преподавателя ВУЗа нового взгляда на все субъекты образовательного процесса форм и технологий [2].

Важным этапом в подготовке профессиональных кадров, который ориентирован на основные виды деятельности преподавателя, его ключевые роли и комплекс актуальных на сегодняшний день профессиональных задач, является компетентностный подход в системе профессиональной подготовки преподавателей на уровне высшей школы. Однако, следует отметить, что определить ключевые компетенции преподавателя высшей школы можно только относительно конкретной образовательной системы, в которой он работает. Более глубокий анализ международного опыта организации кадровой работы с профессорско-преподавательским составом ведущих университетов мира и практическая ценность изучения закономерностей и принципов должностного роста университетских педагогических кадров являются одними из определяющих критериев при проведении аккредитации высшего учебного заведения, выявлении его позиции в региональных и международных рейтингах, влияют на привлекательность учебного заведения для студентов, в том числе и иностранных [1].

На фоне этих реалий весьма актуальной становится политика подготовки современных преподавателей, обладающих компетенциями, позволяющими им быть конкурентоспособными в быстро меняющейся мировой образовательной среде, что, в свою очередь, дает возможность университетам, имеющим в своем штате таких специалистов, активно развиваться как в научной, так и в образовательной сферах и занимать лидирующие позиции в мировых рейтингах.

Анализ дорожных карт ведущих университетов регионов и мира в условиях интернационализации позволил выявить следующие ключевые профессиональные компетенции преподавателей, которые способствуют решению задач по выполнению плановых показателей ВУЗов, в частности, повышение качества научно-исследовательской деятельности сотрудников, рост публикационной активности, показатели острепенности, участия в различных научных программах, грантах, совершенствование языковой подготовки и др.

Основными из них являются: - способность проектировать образовательные программы с учетом международных стандартов медицинского образования; - умение реализовывать образовательные программы с использованием опыта и лучших практик университетов – мировых лидеров; - возможность организовывать сетевое взаимодействие с зарубежными университетами при совместной разработке и реализации образовательных программ; - потенциал умения организовать и обеспечить международную аккредитацию образовательных программ; - готовность к ведению профессиональной научно-педагогической деятельности на международном языке.

Предложенные компетенции ППС, наглядно показывают тесную связь с процессами интернационализации высшего образования и непосредственно взаимосвязаны с ключевыми показателями ВУЗов и являются сегодня одними из важнейших критериев, необходимых для повышения его международной конкурентоспособности [3]. Объективной оценкой повышения уровня компетенций ППС университетов является динамика показателей результативности, позволяющих учебным заведениям занимать места в региональных и международных рейтингах. Таким образом, на фоне этих реалий весьма актуальной становится политика подготовки современных преподавателей с «лицом нового типа», обладающих компетенциями, позволяющими им быть конкурентоспособными в быстро меняющейся мировой образовательной среде, что, в свою очередь, дает возможность университетам, имеющим в своем штате таких специалистов, активно развиваться как в научной, так и в образовательной сферах и занимать лидирующие позиции в мировых рейтингах.

Список литературы:

1. Белоцерковский А.В. К вопросу о рейтингах и рангах // Высш. образование в России. 2014. № 1. С. 3–10.
2. Гетман Н.А., Полянская Н.А. Стратегии развития профессиональной компетенции преподавателей высшей медицинской школы // Международный журнал экспериментального образования. 2017. № 6. С. 16-20.
3. Юревич М. А. Зарубежная практика профессиональной деятельности преподавателей системы высшего профессионального образования // Наука. Инновации. Образование. 2012. Вып. 12. С. 115–121.

Для цитирования: Шаталова Е.В., Облокулов А.Р. Преподаватель высшей школы и его компетенции в условиях международной интеграции // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 249–250. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16982511>